

Didattica A.S.2014-2015

Offerte didattiche e servizi educativi

Francesco Trenti
2014/2015

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Indice

Proposte per la scuola	3
Proposte Extrascolastiche	33

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Per gli attuali servizi alla didattica rivolgersi a pm-tos.maf.didattica@beniculturali.it Tel. 055-23575

Alla scoperta del museo: caccia al tesoro a tema archeologico

Tipologia	Esperienza "sul campo"
Metodo	Laboratorio interattivo
Durata	4 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Una caccia al tesoro alla scoperta degli elementi più curiosi e nascosti fra le collezioni del Museo consente di vedere i reperti con altri occhi, e di imparare divertendosi. Tutt'altro che scontati, gli indizi trasformeranno i partecipanti in investigatori dell'archeologia, che potranno sperimentare sul campo le proprie conoscenze della cultura egizia, greca, etrusca o romana.

Materiali impiegati

Materiali originali ; schede ed immagini

Tematiche trattate

Mitologia, religioni antiche, vita quotidiana nel mondo antico.

NOTE: Se si sceglie questa attività, si prega di

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Alla scoperta del museo: caccia al tesoro a tema archeologico

indicare la civiltà/cultura che interessa approfondire (egizia, greca...), e **il livello didattico** (scuola primaria, secondaria...): la caccia è "calibrata" sulle esigenze dei partecipanti.

Cibi e sapori nel mondo antico

PROPOSTE PER LA SCUOLA

Tipologia	Esperienza "sul campo"
Metodo	Laboratorio interattivo
Durata	4 ore
Destinatari	Scuola dell'infanzia; scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Conoscere le usanze alimentari delle antiche civiltà, e riscoprire le nostre, diventa interessante ed interattivo, grazie all'aiuto dei materiali archeologici, delle rappresentazioni iconografiche, ed anche di esplorazioni tattili e olfattive di cibi, sementi, piante aromatiche ed essenze.

Materiali impiegati

Materiali originali, cibi, piante aromatiche dal Giardino Ameno del MAF

Tematiche trattate

Alimentazione, banchetto, erboristeria e medicina antica.

Il museo a fumetti

PROPOSTE PER LA SCUOLA

Tipologia

Esperienza "sul campo"

Metodo

Laboratorio interattivo - concorso

Durata

4 ore

Destinatari

Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Attraverso fumetti raccontare il museo, la sua storia, i suoi contenuti con premiazione delle migliori opere (scuole di ogni ordine e grado).

Materiali impiegati

Materiali originali, copie, materiali e tecniche artistiche miste

Tematiche trattate

Iconografia, archeologia, comunicazione.

Al Museo in Tutti i Sensi

PROPOSTE PER LA SCUOLA - 1

Tipologia	Esperienza sul campo
Metodo	Visita interattiva
Durata	2 ore / 3 ore
Destinatari	Scuole primarie

Descrizione

Un vero e proprio viaggio nel passato attraverso i sensi: mediante processi visivi, di manipolazione, stimolazione uditiva ed olfattiva, i bambini potranno "esplorare" le collezioni e gli ambienti del Museo, scoprendo manufatti, odori, materiali e pensieri del mondo antico proprio come dei piccoli archeologi.

L'esperienza, basata su una conoscenza multisensoriale degli oggetti e dello spazio, si rivolge sia agli studenti con disabilità visiva, sia agli alunni normovedenti.

Materiali impiegati

bende, reperti originali, copie, materiali tattili e olfattivi, cibi e piante aromatiche

Tematiche trattate

Accessibilità; archeologia; museologia

Tipologia	Esperienza "sul campo"
Metodo	Laboratorio interattivo
Durata	4 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

Attraverso le monete conservate nel gabinetto numismatico fiorentino si può ripercorrere la storia della monetazione antica e sviluppare temi specifici legati all'iconografia, al messaggio mediatico delle immagini e delle legende, ai miti greci, etruschi o romani, alle tecniche di conio progettando un percorso espositivo o una pubblicazione *ad hoc*, curati da docenti e studenti

Materiali impiegati

Materiali originali, copie

Tematiche trattate

Iconografia, numismatica, comunicazione.

Reinterpretare l'antico

Tipologia	Esperienza "sul campo"
Metodo	Laboratorio interattivo - concorso
Durata	4 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Riproduzione a scelta degli studenti delle opere più significative del Museo (a scelta anche la materia e la tecnica di riproduzione) con premiazione delle migliori riproduzioni ed esposizione anche virtuale delle opere realizzate come strumento alternativo di approccio e conoscenza dell'antico (scuole di ogni ordine e grado).

Materiali impiegati

Materiali originali, copie, materiali e tecniche artistiche miste

Tematiche trattate

Iconografia, archeologia, comunicazione.

Tutti gli animali del museo

PROPOSTE PER LA SCUOLA

Tipologia	Esperienza "sul campo"
Metodo	Laboratorio interattivo
Durata	4 ore
Destinatari	scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Una caccia al tesoro alla scoperta degli animali, reali e fantastici o mitologici, presenti nei racconti e nelle rappresentazioni artistiche degli antichi popoli; questa esperienza consente di esplorare da un punto di vista originale le collezioni del museo.

Materiali impiegati

Materiali originali

Tematiche trattate

Mitologia, religioni antiche, ecologia, vita quotidiana nel mondo antico.

Arti e mestieri dell'antico Egitto

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	2 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Dal cuoco al macellaio, dal servo al faraone, dal falegname all'ingegnere che progettò le piramidi, dallo scriba...allo studente!
 Passando in rassegna le attività e i mestieri principali dell'antica civiltà egizia, si potranno comprendere meglio la vita quotidiana, il ruolo dei piccoli e delle donne, e anche come doveva essere una giornata-tipo in una scuola dell'antico Egitto.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Vita quotidiana nell'antico Egitto; tecnologia ed architettura egizia; scienza egizia; istruzione nel mondo antico

Banchetto e simposio

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di II grado

Descrizione

La lezione si sviluppa a partire dal concetto di commensalità e dei rituali ad essa connessi, l'ospitalità e le altre forme di socializzazione, tra cui anche il banchetto e il simposio. Si analizzano le caratteristiche del banchetto, le diverse parti di cui si compone, gli ambienti e i partecipanti. Si evidenziano le differenze con il simposio ricorrendo alle immagini presenti sui vasi greci, e in particolare a quelli esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze. In questo modo diventano più chiari i concetti esposti e i diversi momenti che scandiscono questi particolari eventi conviviali.

Si passa poi a descrivere il banchetto/simposio nel mondo etrusco, evidenziando le differenze sia nello svolgimento sia nei partecipanti. Anche in questo caso si fa ricorso ad immagini, questa volta riprese dalle tombe etrusche, e di oggetti usati durante i banchetti e poi deposti come corredo funebre. Fa seguito una visita tematica del Museo.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Tradizioni di vita quotidiana in Grecia e in Etruria; Ceramica greca ed etrusca

Capolavori in breve

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

La lezione introduce il concetto di "capolavoro" e di "opera d'arte" così come elaborato nelle diverse epoche storiche, indicando le differenze fra l'età antica e l'età moderna. Mentre nell'antichità la produzione artistica è spesso risultato di una pratica artigiana anche seriale e sostanzialmente anonima, in epoca moderna si diffonde l'idea dell'unicità dell'opera d'arte e del ruolo centrale della personalità dell'artista. Riflettere su queste differenze è fondamentale per comprendere i capolavori dell'arte antica e reinserirli nel loro contesto socio-culturale. D'altra parte, le opere d'arte antiche influenzano incessantemente il presente, offrendo stimoli per l'arte moderna, la pubblicità, o semplicemente l'immaginario collettivo.

Si illustrano i capolavori di arte greca, etrusca e romana del Museo Archeologico Nazionale di Firenze e di ogni opera viene proposta una breve introduzione storico-archeologica; successivamente si mostra quali informazioni sia possibile ricavare dallo studio di questi capolavori, con particolare riferimento agli aspetti di carattere socio-culturale, ed il modo in cui l'immagine di queste opere è stata rielaborata oppure utilizzata in epoca moderna.

Materiali impiegati	Presentazione digitale (formato .ppt)
----------------------------	---------------------------------------

Tematiche trattate

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Capolavori in breve

Archeologia; rapporto con le discipline storico-artistiche; iconografia

Cose dell'altro mondo: un viaggio nell'aldilà (Egitto)

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza -2 ore
Destinatari	scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Un approfondimento sull'aspetto più interessante della civiltà egizia: il culto particolare dei defunti, con le credenze che lo accompagnavano. Miti sfatati ed altri ricostruiti circa il viaggio dell'anima nell'aldilà, gli aspetti magici e superstiziosi del rito funebre, il destino ultimo degli esseri umani e il significato più profondo della loro vita secondo gli antichi egizi.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Religione e culto dei morti nel mondo egizio

Cose dell'altro mondo: un viaggio nell'aldilà (Grecia, Etruria)

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Il modulo presenta le diverse concezioni dell'aldilà nel mondo greco ed etrusco ripercorrendo idealmente il viaggio ultraterreno nelle sue diverse tappe. Per seguire questo percorso si fa riferimento soprattutto alla mitologia e all'iconografia. Sono inclusi anche occasionali riferimenti ad altre culture del Mediterraneo antico. Cercando di articolare un filo narrativo, una sorta di resoconto di viaggio che permetta agli studenti di seguire concretamente un discorso che altrimenti risulterebbe astratto, si illustra come la formazione dell'immaginario collettivo relativo al mondo dei morti e al viaggio verso l'aldilà sia il frutto della circolazione tra culture diverse di uno stesso modello, la cui presenza e continua rielaborazione è documentata per vari millenni. Il confronto su questo specifico tema tra mondo greco ed etrusco diventa un'occasione per riflettere sulla circolazione di idee e di conoscenze tra popoli diversi.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Religione e culto dei morti nel mondo greco, etrusco

Firenze romana

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di II grado

Descrizione

Meglio conosciuta nelle sue forme medievali e rinascimentali, Firenze nasconde le proprie origini di età romana, oggi evidenti soprattutto nell'assetto ortogonale del centro storico, ereditato dall'impianto originario della città romana.

Attraverso una lezione e una breve visita al "Cortile dei Fiorentini" del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, verrà ripercorsa la storia delle ricerche della città, illustrando le evidenze archeologiche alla scoperta di *Florentia* prima di Firenze

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Storia di Firenze; architettura romana e tardoantica; topografia e urbanistica

Gli Etruschi e il sacro

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

La lezione si sviluppa a partire dal concetto attuale di religione, e affronta le differenze con le religioni antiche, in particolare quella etrusca. Si esaminano le fonti letterarie antiche, per passare successivamente al contributo delle fonti archeologiche. Si offre un quadro della concezione del divino in Etruria, approfondendo la composizione del pantheon e i rapporti di similarità e differenza con gli dei greci e romani. Un elemento caratterizzante della religione etrusca è costituito dalla ricerca costante di un rapporto con la sfera divina, che si sviluppa sia dalla divinità agli uomini, sia dagli uomini alla divinità. In questa ottica si analizzano le forme di comunicazione con gli dei, regolate attraverso ciò che le fonti chiamano (*Etrusca disciplina*): la lettura delle viscere degli animali sacrificati, l'interpretazione dei fulmini, la divinazione attraverso l'osservazione del volo degli uccelli, l'offerta, la preghiera e il sacrificio. Si affrontano successivamente argomenti più specifici quali la strutturazione degli spazi sacri e degli edifici templari, il ruolo dei sacerdoti, il culto funerario.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Mitologia etrusca; aspetti della religione etrusca

La donna nel mondo antico

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

Si affronta il tema della donna nel mondo antico, in particolare in Grecia e in Etruria, senza trascurare riferimenti al mondo romano e alle trasformazioni apportate dalla diffusione del cristianesimo. Nel corso della lezione i ruoli della donna nell'antichità vengono esposti facendo particolare riferimento all'organizzazione familiare e sociale, e alle attività economiche, in rapporto alla vita quotidiana, per rendere immediatamente percepibili le condizioni della donna. Viene così presentata, per così dire, l'altra metà della storia. La storia ufficiale (politica, battaglie) ha per protagonisti quasi esclusivamente gli uomini. Ma se guardiamo alla storia dal punto di vista delle donne, essa cambia, e si tratta di una storia ancora attuale, che ci aiuta a capire come il differente trattamento dell'uomo e della donna nella società non sia naturale conseguenza delle loro differenze fisiche, ma il frutto di un processo storico.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Organizzazione economica e sociale; struttura della famiglia nell'antichità

La moneta nel mondo antico

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza
Destinatari	scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Che cosa è la moneta? Quando e dove è nata? Che cosa c'era prima del suo impiego? Come si è diffusa nel mondo greco e romano? Attraverso l'analisi e la visione delle monete, presenti nel monetiere del Museo, gli studenti verranno condotti nell'affascinante mondo di questo intramontabile mezzo di scambio, alla scoperta dei suoi aspetti storici, artistici, economici, politici e sociali.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Numismatica; iconografia; tecniche archeologiche

L'antico teatro greco

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

Il teatro, strettamente legato al culto del dio Dioniso, rivestiva un ruolo importante nella vita pubblica dell'antica Atene trovando la sua massima espressione nella festa delle Grandi Dionisie. Nel corso di una lezione vengono illustrati gli aspetti religiosi, politici, culturali e sociali dell'antico teatro greco basandosi soprattutto sulle informazioni emerse dai reperti archeologici.

La visita guidata alla collezione dei vasi attici del Museo dà agli studenti l'opportunità di approfondire i temi della festa e dello spettacolo, della danza e del dio Dioniso con il suo corteo, osservando l'iconografia dei reperti originali.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Teatro e musica antica; vita in Grecia; mitologia greca

Lo sport nel mondo greco

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di II grado

Descrizione

Le prime manifestazioni sportive organizzate ebbero luogo nell'antica Grecia, dove, a differenza di oggi, le competizioni agonistiche erano vissute come parte integrante delle manifestazioni religiose.

Nel corso della lezione, attraverso una breve rassegna delle principali fonti letterarie e iconografiche, verranno illustrati le occasioni, i luoghi e le discipline sportive, alla scoperta di uno degli aspetti più originali della società greca.

La lezione sarà integrata dalla visita guidata alla collezione dei vasi attici del Museo che costituirà l'occasione per approfondire i temi della festa e dell'agone, a partire dall'osservazione dei reperti originali.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Religione dell'antica Grecia, mitologia greca, vita quotidiana dei greci

La vita quotidiana nell'antica Atene

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

Quando pensiamo ad Atene il nostro pensiero va, quasi automaticamente, alla democrazia e alle arti. Atene è per tutti noi il luogo in cui per la prima volta si è praticata una democrazia partecipata, che coinvolgeva tutti i cittadini in modo paritario; è il luogo in cui nel V secolo a.C. si ebbe una straordinaria fioritura letteraria ed artistica, che è di fatto alla base della moderna cultura occidentale. Ma come si viveva davvero ad Atene? Cosa era permesso alle donne? In quali condizioni lavoravano gli schiavi?

La lezione offre una panoramica delle diverse fonti (letterarie, archeologiche, iconografiche) che permettono di ricostruire la vita quotidiana ad Atene, per affrontare successivamente argomenti specifici quali la struttura della casa, il concetto di famiglia, i diversi ruoli sociali attribuiti ai maschi e alle femmine e le ricadute nella loro quotidianità.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Struttura economica e sociale in Grecia; usi e costumi greci

Vita, religione e mito nell'antica Grecia

Tipologia	Lezione con visita
Metodo	Lezione, visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuola secondaria di secondo grado

Descrizione

La lezione si sviluppa a partire dal concetto attuale di religione, e affronta le differenze con le religioni antiche, in particolare quella greca. La religione greca non è mai stata un sistema chiuso e rigidamente strutturato, e non ha conosciuto libri sacri o verità rivelate. Il complesso delle credenze religiose prevedeva ampi margini di diversità fra città e città e nel corso del tempo, sia per quanto riguarda la definizione delle personalità divine sia per gli aspetti pratici del culto; nonostante le diversità c'era la coscienza di una identità etnica che determinava la venerazione dei medesimi dei e la celebrazione di culti comuni.

Si mette in evidenza come le pratiche religiose pervadessero ogni aspetto della vita pubblica e privata greca. Successivamente, si affrontano aspetti di dettaglio quali l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti per la ricostruzione della religione dei Greci, il mito nei suoi rapporti con la storia politica e sociale, la strutturazione degli edifici religiosi, le diverse pratiche cultuali (il sacrificio, la libagione, la preghiera, l'offerta di oggetti nei templi).

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Usi e costumi greci; religione e mitologia greca

Ceramisti al lavoro

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Un manufatto in ceramica è molto più che un vaso. Si tratta di un prezioso indicatore dell'epoca a cui appartiene, delle tecnologie in uso a quel tempo, dello *status* di chi lo utilizzava.... Proponiamo un percorso di approfondimento delle tecniche dei ceramisti antichi, e un laboratorio per comprendere dal vivo gli aspetti pratici che esse comportavano.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt); per il laboratorio: argilla, strumenti per la decorazione

Tematiche trattate

Archeologia, tecniche e metodi; manifattura ceramica; vita quotidiana ed economia dei popoli antichi

Firenze romana

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Destinatari	Scuole primaria e secondaria di I grado

Descrizione

Meglio conosciuta nelle sue forme medievali e rinascimentali, Firenze nasconde le proprie origini di età romana, oggi evidenti soprattutto nell'assetto ortogonale del centro storico, ereditato dall'impianto originario della città romana. Attraverso una lezione e una breve visita al "Cortile dei Fiorentini" del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, verrà ripercorsa la storia delle ricerche della città, illustrando le evidenze archeologiche alla scoperta di *Florentia* prima di Firenze.

L'offerta didattica sarà integrata da attività ludiche funzionali alla verifica e all'apprendimento dei contenuti della lezione.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)

Tematiche trattate

Storia di Firenze; architettura romana e tardoantica; topografia e urbanistica

Il mestiere del numismatico

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Il passato è lì, fermo, sotto i nostri piedi, sotto metri e metri di terra. Dal profondo ci chiama, ci implora di portarlo alla luce, di scoprirlo, di comprenderlo e reinventarlo tra pieni e vuoti. Tutto ci parla e ci racconta la sua storia: una pietra, un vaso, una statua, uno specchio, una spada, una moneta....
Eccola lì, l'ho trovata: una moneta, un piccolo tondello di bronzo! Ascoltiamo cosa ci dice, diventiamo numismatici per un giorno.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt); per il laboratorio: materiali originali, copie, schede numismatiche, foto

Tematiche trattate

Numismatica antica, iconografia; tecniche archeologiche

Il mestiere dell'archeologo

PROPOSTE PER LA SCUOLA

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Chi è l'archeologo e come lavora? Dalla presentazione del mestiere e dei compiti dell'archeologo si comprende il percorso che porta un reperto ad uscire dalla terra, il suo studio e la musealizzazione. Col laboratorio si sperimentano attività pratiche che fanno parte del mestiere, come la schedatura e catalogazione dei reperti, il restauro o lo scavo simulato.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt); per il laboratorio:

Tematiche trattate

Archeologia, tecniche e metodi; rilievo archeologico; elementi di restauro archeologia e storia

Tipologia	Percorso integrato
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore e mezza
Destinatari	scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Attraverso le stoffe conservate presso il Museo e le testimonianze iconografiche, verranno approfonditi tutti gli aspetti legati alla tessitura nell'antichità. Dopo una lezione frontale introduttiva ed una visita al Museo alla scoperta di trame e raffigurazioni di tessuti, seguirà l'attività pratica che consentirà agli studenti di immedesimarsi nel ruolo di artigiani del filato, mediante esperienza diretta di tessitura a telaio orizzontale con riproduzioni di disegni e motivi presenti su stoffe antiche.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt)
per il laboratorio: telai, filati

Tematiche trattate

Tecniche di tessitura, vita quotidiana ed economia dei popoli antichi

Religione e mito nell'antico Egitto

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore e mezza
Destinatari	Scuole primaria e secondaria di I grado

Descrizione

Tutto quello che avete sempre voluto sapere sulle credenze degli antichi Egizi...e non avete mai osato chiedere! Creature mostruose, divinità singolari, miti sull'origine del mondo come lo conosciamo, rituali e superstizioni, credenze astronomiche sono solo alcune delle tematiche affrontate nella lezione, a cui segue una visita guidata al Museo Egizio con un focus specifico sulla tematica in oggetto, e con un taglio interattivo che coinvolge gli studenti a mettersi a "caccia" di dei egizi. Completa l'esperienza un'attività ludico-interattiva sulle divinità del pantheon egizio.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt); schede e game cards per l'attività

Tematiche trattate

Religione egizia, vita nell'antico Egitto

Scrivere nel mondo antico

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore e mezza
Destinatari	Scuole di ogni ordine e grado

Descrizione

Una panoramica sulla storia della scrittura introdurrà al problema della comunicazione nell'antichità: perché nasce la scrittura? Quali sono i principali codici impiegati dal IV millennio a.C. alla fine dell'era antica?

Una visita a tema conduce all'esplorazione di epigrafi e monumenti iscritti significativi, e spesso poco conosciuti, conservati nel Museo.

Attraverso il laboratorio pratico interattivo, sarà possibile sperimentare le principali tecniche scritte delle antiche civiltà in prima persona.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt);
per il laboratorio: creta, papiro, colori, cunei e stili in legno, tavolette cerate, frammenti ceramici.

Tematiche trattate

Linguaggio e codici comunicativi; le tecniche scritte; evoluzione delle conoscenze umane

Vivere e morire nell'antico Egitto

Tipologia	Percorso interdisciplinare
Metodo	Lezione, visita, laboratorio interattivo
Durata	3 ore e mezza
Destinatari	Scuole primaria e secondaria di I grado

Descrizione

Attraverso una lezione specifica, si introdurranno gli studenti alla complessità della religione e della cultura egizia, con particolare attenzione agli aspetti più curiosi e meno conosciuti. Il culto dei morti e la mummificazione saranno esemplificati da una breve dimostrazione dell'operatore, seguita da una visita al Museo egizio alla scoperta dei segreti delle mummie e del Libro dei Morti.

Il laboratorio consentirà agli studenti di cimentarsi con la fabbricazione di oggetti che facevano parte del corredo funerario delle antiche sepolture egizie, quali scarabei, maschere mortuarie, ritratti a encausto o formule su papiro.

Materiali impiegati

Presentazione digitale (formato .ppt); per il laboratorio: creta, papiro, colori a tempera, gesso

Tematiche trattate

Religione e mitologia egizia, culto funerario degli antichi egizi

Archeologi per un giorno al Giardino del MAF

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza – 2 ore
Quando	In occasione de "Le notti dell'archeologia"
Destinatari	adulti, famiglie, gruppi

Descrizione

Una visita accurata alle tombe conservate nel Giardino del Museo metterà i visitatori in grado di trasformarsi per un momento in archeologi, impegnati in una caccia al tesoro nella quale metteranno alla prova le conoscenze apprese e le loro capacità interpretative.

Si tratta di un modo inedito di guardare il Giardino Ameno, e di considerare una visita museale.

Tematiche trattate

Archeologia, architettura funeraria etrusca, museologia.

Lo zaino dell'archeologo

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita interattiva
Durata	tempo variabile – visita autonoma
Quando	Da novembre, tutti i sabati
Destinatari	bambini dai 5 ai 12 anni e loro accompagnatori

Descrizione

Uno zainetto da prendere in consegna all'entrata del Museo pensato appositamente per il piccolo pubblico, per svolgere una visita in completa autonomia e in maniera divertente.

Lo zainetto dell'archeologo contiene tutto l'occorrente per disegnare, colorare e scrivere, materiale didattico interattivo e un libro giochi di accompagnamento alla visita da compilare e portare a casa!

Materiali impiegati

Libro giochi, occorrente per scrivere, disegnare e colorare, materiale didattico interattivo

Tematiche trattate

Archeologia, mitologia antica, collezioni del Museo Archeologico

Luci ed ombre – Capolavori e illustri sconosciuti del MAF

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita guidata
Quando	Da novembre, il secondo sabato di ogni mese
Durata	1 ora circa
Destinatari	adulti e famiglie

Descrizione

I reperti del MAF si raccontano in una serie di incontri al Museo. Ad ogni appuntamento due opere prenderanno parola e si presenteranno al grande pubblico, rispondendo a domande e curiosità. Sapremo tutto di un'opera di grande fama e prestigio, ad esempio un capolavoro come la Chimera, ma dedicheremo un po' di tempo anche ad un'opera meno conosciuta del museo, per riconoscerne la bellezza e l'importanza.

Tematiche trattate

Archeologia, scultura antica, museologia

"Para Bellum"

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita guidata tematica
Durata	1 ora e mezza
Quando	Da Dicembre 2014 in poi, il primo sabato dei mesi pari
Destinatari	famiglie, gruppi

Descrizione

"Se vuoi la pace, apprestati a fare la guerra", dicevano gli antichi. Quali erano le concezioni e l'organizzazione militare e di sicurezza pubblica dei popoli antichi? Alcuni popoli erano più "bellicosì" di altri? Quali tecnologie si utilizzavano?

Una guida un po' Sui generis condurrà i visitatori attraverso il museo, illustrando le tematiche attinenti la guerra e le armi nel mondo antico (Egitto, mondo greco, etrusco-romano e tardo) attraverso i reperti qui conservati, e spesso poco conosciuti.

Tematiche trattate

Archeologia, civiltà antiche, arte bellica, ideologia militare dei popoli antichi.

In tutti i sensi

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita guidata multisensoriale
Quando	Da Novembre, il terzo sabato de mese 3 Dicembre 2014 21 Febbraio 2015
Durata	1-2 ore
Destinatari	pubblico eterogeneo, particolarmente indicato per visitatori con disabilità sensoriale

Descrizione

Percorsi di visita "non convenzionali" che permettono una relazione diretta tra utente e reperto antico, privilegiando una modalità di apprendimento basata sulla molteplicità dei sensi.

La visita museale si svolge "al buio", all'interno di ambienti privi di barriere fisiche e sensoriali: si esplora con il tatto, si percepisce con l'olfatto e con l'udito e l'esperienza di visita diviene coinvolgente e interattiva.

Gli itinerari multisensoriali concretizzano un approccio all'archeologia valido per qualsiasi tipologia di utenza, in particolar modo per gli utenti con disabilità sensoriale.

Tematiche trattate

Archeologia, cenni storico-artistici, come si legge un reperto.

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita interattiva multisensoriale
Durata	1 ora circa
Quando	Da novembre, il terzo sabato del mese
Destinatari	pubblico eterogeneo, particolarmente indicato per visitatori con disabilità sensoriale

Descrizione

Percorsi di visita "non convenzionali" che permettono una relazione diretta tra utente e reperto antico, privilegiando una modalità di apprendimento basata sulla molteplicità dei sensi.

La visita museale si svolge "al buio", all'interno di ambienti privi di barriere fisiche e sensoriali: si esplora con il tatto, si percepisce con l'olfatto e con l'udito e l'esperienza di visita diviene coinvolgente e interattiva.

Gli itinerari multisensoriali concretizzano un approccio all'archeologia valido per qualsiasi tipologia di utenza, in particolar modo per gli utenti con disabilità sensoriale.

Materiali impiegati

bende, reperti originali, copie, materiali tattili e olfattivi, cibi e piante aromatiche

Tematiche trattate

Archeologia, scultura antica, museologia

Una poltrona al Museo

Una poltrona al museo

Tipologia	Attività extrascolastica
Metodo	Visita guidata, visita autonoma
Quando	20 Settembre 2014 (Giornate Europee del Patrimonio) ; 12 Aprile 2015 (Slow Art Day)
Durata	1-2 ore
Destinatari	adulti, gruppi, famiglie

Descrizione

Come dei critici d'arte, attraverso questa attività sarà possibile imparare a comprendere i capolavori dell'arte antica, e a mettere in atto una riflessione critica personale sui reperti. Una "seduta" davanti ad alcuni pezzi significativi permetterà di esaminare aspetti evidenti e peculiari di ciascuna opera, e a provare l'emozione di fungere da guida per altre persone.

Tematiche trattate

Archeologia, cenni storico-artistici, come si legge un reperto.